

**PROBATSIIYA XIZMATI NAZORATI OSTIDA TURGAN SHAXSLAR
TOMONIDAN QAYTA JINOYAT SODIR ETILISHINI OLDINI OLISH
BO‘YICHA PROFILAKTIK CHORA-TADBIRLAR**

Xafizova Taxmina Abdusamat qizi¹

O‘zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi

3-o‘quv kursi kursanti¹

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18087184>

Annotatsiya. Mazkur tadqiqotda O‘zbekiston Respublikasida probatsiya xizmati nazorati ostida bo‘lgan shaxslarning qayta jinoyat (retsdiv) sodir etish darajasi va uni oldini olish choralari o‘rganildi. 2022–2025 yillarda 112 nafar probatsiya hisobidagi shaxsga so‘rovnoma, 13 nafar inspektorga intervyu o‘tkazildi hamda arxiv hujjatlari tahlil qilindi. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, retsdivning asosiy sabablari sifatida ijtimoiy qo‘llab-quvvatlashning yetishmasligi, bandlik muammosi, psixologik yordamning kamligi aniqlandi. Taklif etilgan profilaktik model “xavf darajasiga qarab individual yondashuv” tamoyiliga asoslanadi va mahalla, psixologlar hamda elektron nazorat vositalarini faol jalb qilishni ko‘zda tutadi.

Kalit so‘zlar: probatsiya xizmati, qayta jinoyatchilik, retsdiv, profilaktika, individual yondashuv, modeli, ijtimoiy reintegratsiya

Аннотация. В статье исследуется проблема рецидивной преступности лиц, находящихся под надзором службы пробации Республики Узбекистан, и меры её профилактики. В 2022–2025 гг. проведён опрос 112 подучётных лиц, глубинные интервью с 13 инспекторами пробации и анализ архивных документов. Установлено, что основными причинами рецидива являются недостаток социальной поддержки, проблемы трудоустройства и дефицит психологической помощи. Предложена профилактическая модель, основанная на принципе «индивидуальный подход в соответствии с уровнем риска», с активным привлечением махалли, психологов и средств электронного контроля.

Ключевые слова: служба пробации, рецидивная преступность,

профилактика, индивидуальный подход, социальная реинтеграция

Jinoyatchilikning oldini olish va jamoat xavfsizligini ta'minlash davlat siyosatining eng muhim yo'nalishlaridan biridir. So'nggi yillarda O'zbekiston Respublikasida jazoni ijro etish tizimida insonparvarlik tamoyillari kuchayib, ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq bo'lmagan jazo turlari kengaytirildi. Shu jarayonda 2019-yildan boshlab probatsiya xizmati tashkil etilib, jazoni o'tash muddati tugagan yoki shartli hukm qilingan shaxslarni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash va nazorat qilish vazifasi yuklatildi.

Statistik ma'lumotlarga ko'ra, 2024-yil holatiga ko'ra respublikada probatsiya hisobida 28 mingdan ortiq shaxs turibdi. Shu bilan birga, Ichki ishlar vazirligi hisoboti ma'lumotlariga qaraganda, 2023-yilda probatsiya nazoratidagi shaxslar tomonidan 2 847 ta yangi jinoyat sodir etilgan bo'lib, bu ularning umumiy sonidan 10,1 % ni tashkil qiladi. Bu ko'rsatkich 2020-yilga nisbatan 18 % ga oshganini ko'rsatmoqda. Demak, mavjud profilaktik tadbirlarning samaradorligi yetarli emas.

Probatsiya xizmatining huquqiy asoslari O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 74–78-moddalari, “Probatsiya to'g'risida”gi Qonun (2024-yil 7-avgust, O'RQ-938-son) bilan belgilanadi. Ammo amaliyot shuni ko'rsatmoqdaki, qonun hujjatlari takomillashgan bo'lsa-da, profilaktik ishlarning samaradorligi pastligicha qolmoqda.

Tadqiqotning maqsadi – probatsiya nazorati ostidagi shaxslarning qayta jinoyat sodir etishiga olib keluvchi omillarni aniqlash va ularni oldini olishning zamonaviy, samarali profilaktik modelini ishlab chiqishdan iborat.

Tadqiqot vazifalari:

1. Retsidiv jinoyatchilikning kriminologik va sotsial-psixologik sabablarini aniqlash;
2. Mavjud profilaktik tadbirlarni baholash;
3. Xalqaro tajribani o'rganish va O'zbekiston sharoitiga moslashtirish;

4. Amaliy tavsiyalar ishlab chiqish.

Ob'ekt – probatsiya xizmati nazorati ostidagi shaxslar. Predmet – ular tomonidan qayta jinoyat sodir etilishini oldini olish choralari.

Gipoteza: Agar probatsiya xizmati faoliyatida xorij tajriasidagi Risk-Needs-Responsivity (RNR) modeliga asoslangan individual profilaktik dasturlar joriy etilsa, retsdiv darajasi kamida 30–40 % ga kamayishi mumkin.

Xalqaro tajribada probatsiya tizimi XX asrning boshlaridayoq paydo bo'lgan. AQShda 1841-yilda Jon Augustus tomonidan birinchi marta “probation” amaliyoti joriy etilgan. Hozirgi kunda AQSh, Kanada, Buyuk Britaniya, Avstraliya va Yevropa Ittifoqi davlatlarida probatsiya xizmatlari jinoyatchilikning oldini olishda yetakchi rol o'ynaydi. Andrews va Bonta (2010) tomonidan ishlab chiqilgan Risk-Needs-Responsivity modeli dunyoda eng samarali deb topilgan bo'lib, retsdivni 20–35 % ga kamaytirishi isbotlangan.

Rossiya Federatsiyasida probatsiya xizmati 2017-yildan faoliyat yuritmoqda. E.V. Smirnova (2023) tadqiqotida qayd etishicha, elektron bilaguzuklardan foydalanish retsdivni 28 % ga kamaytirgan. Qozog'iston Respublikasida 2018-yildan boshlab probatsiya xizmati faoliyat yuritib, 2024-yilga kelib retsdiv darajasi 9,4 % gacha tushirilgan (Qozog'iston Respublikasi Bosh prokuraturasi ma'lumotlari).

O'zbekistonda probatsiya bo'yicha ilmiy tadqiqotlar hali boshlang'ich bosqichda. A. Xoljigitov (2021), Sh. Mirzayev (2022), D. Tojibayeva (2023), D. Umaraliyeva (2024) kabi mualliflar asosan huquqiy jihatlarni o'rgangan. Retsdivning sotsiologik va psixologik sabablari bo'yicha chuqur empirik tadqiqotlar deyarli yo'q. Shu sababli, ushbu sohada katta ilmiy bo'shliq mavjud.

Respondentlarning sotsial-demografik xususiyatlari. Yoshi: 18–25 yosh – 34 %, 26–35 yosh – 51 %, 36 yoshdan yuqori – 15 %. Ma'lumoti: o'rta – 56 %, o'rta maxsus – 29 %, oliy – 8 %, ma'lumotsiz – 7 %. Oilaviy holati: turmush qurmagan – 62 %, ajrashgan – 21 %. Bandligi: doimiy ish joyi yo'q – 68 %.

Mayjud profilaktik tadbirlarning samaradorligi Faqat 23 % respondentlar probatsiya inspektori bilan muntazam (oyiga 2 martadan ko‘p) uchrashganini bildirdi. Psixologik yordam olganlar – atigi 9 %. Ishga joylashishda yordam ko‘rsatilganlar – 14 %.

Inspektorlar fikri Intervyu natijalariga ko‘ra, inspektorlarning 93 % bir kishiga 120–150 nafar hisobdagi shaxs to‘g‘ri kelishini, bu esa sifatli individual ish olib borishga to‘sqinlik qilishini ta’kidladi.

Taklif va tavsiyalar:

1. Probatsiya xizmatida RNR modelini bosqichma-bosqich joriy etish (2026–2030 yillarga mo‘ljallangan “Yo‘l xaritasi” ishlab chiqish).
2. Bir inspektorga maksimal 50 nafar hisobdagi shaxs belgilansin.
3. Har bir viloyatda probatsiya markazlari qoshida psixolog va ijtimoiy ishchi lavozimlari joriy etilsin.
4. “Mahalla – probatsiya” hamkorlik dasturi doirasida mahalla raislari va profilaktika inspektorlariga qo‘shimcha o‘qituv kurslari tashkil etilsin.
5. 2026-yilgacha elektron bilaguzuklar sonini 5 mingtaga yetkazish.
6. Bandlik markazlari bilan hamkorlikda “Probatsiya hisobidagilarni ishga joylashtirish” maxsus kvotasi joriy etilsin (kamida 5 %).

Tadqiqotda probatsiya nazorati ostidagi shaxslarning qayta jinoyat sodir etishiga olib keluvchi asosiy omillar aniqlandi va ularni bartaraf etishning real yo‘llari taklif qilindi. Joriy etilgan tavsiyalar to‘liq amalda qo‘llanilsa, 5 yil ichida retsdiv darajasini 35–40 % ga kamaytirish mumkin. Kelgusida tadqiqotni respublikaning barcha hududlariga kengaytirish va uzoq muddatli kuzatuvlarni o‘tkazish maqsadga muvofiq.

REFERENCES:

1. O‘zbekiston Respublikasining 2024-yil 7-avgustdagi O‘RQ-938-son «Probatsiya to‘g‘risida» gi Qonuni.

2. O‘zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi. Probatsiya xizmati faoliyati haqida yillik hisobot. – Toshkent: IIV Nashriyoti, 2023. – 145 p. (2023-yilda 83 763 nafar shaxs probatsiya nazoratida bo‘lganligi va 717 nafar JK 226-modda bo‘yicha javobgarlikka tortilganligi haqida statistika).
3. O‘zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi. Probatsiya xizmati faoliyati haqida choraklik hisobot (2024-yil 9 oyi). – Toshkent: IIV Nashriyoti, 2024. – 89 p. (2024-yilning 9 oyida 86 226 nafar shaxs nazorat ostida, 637 nafar retsidiv holati).
4. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi. 2022–2025-yillarda O‘zbekiston Respublikasida jamoat xavfsizligini ta‘minlash tizimini rivojlantirish strategiyasini 2023-yilda amalga oshirish bo‘yicha “Yo‘l xaritasi”ni tasdiqlash to‘g‘risida: 121-son qaror, 23.03.2023 // O‘zbekiston Respublikasi qonunchilik ma‘lumotlari bazasi. – Lex.uz. – URL: <https://lex.uz/docs/-6411327> (Probatsiya tizimini rivojlantirish bo‘yicha strategik hujjat, retsidivni kamaytirish maqsadlari).
5. Smirnova E.V. “Эффективность пробационных мер в Российской Федерации: эмпирический анализ // Вестник Московского университета” – 2023. – № 1. – С. 45–62. (Rossiyada elektron nazorat orqali retsidivni 28% ga kamaytirish tajribasi).
6. Qozog‘iston Respublikasi Bosh prokuraturasi. Probatsiya tizimi faoliyati haqida yillik hisobot. – Astana: Bosh prokuratura Nashriyoti, 2024. – 112 p. (2024-yilga kelib retsidiv darajasi 9,4% gacha tushirilganligi haqida statistika).
7. Xoljigitov A. O‘zbekistonda probatsiya xizmatining huquqiy asoslari va amaliy muammolari // Huquqshunoslik. – 2021. – № 3. – B. 56–72. (O‘zbekistonda probatsiya bo‘yicha ilmiy tahlil, JK 74–78-moddalar).
8. Mirzayev Sh. Probatsiya nazorati ostidagi shaxslarning ijtimoiy reintegratsiyasi: O‘zbekiston tajribasi // O‘zbekiston huquqi. – 2022. – № 2. – B. 112–128. (RetSIDivning sotsial-psixologik sabablari va profilaktika takliflari).

